

FERASKA DORILARNI TAHLILI VA ULARNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.

Abduravidov T.A.

Muhamedova B.I.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri,
O'zbekiston Respublikasi

e-mail: abduravidovtemurbek@gmail.com, tel: (94) 262-61-09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12696712>

Annotatsiya: Dori vositalarining miqdoriy tarkibini aniqlash uchun aniqlash usuli feramid feraska kapsulalarida antianemik dorilar - induktiv ravishda bog'langan plazma massa spektroskopiyasidan foydalangan holda aniqlash.

Tabletkalardagi FERASK® kapsulalarida feramid miqdorini aniqlash natijalarini statistik qayta ishlash shuni ko'rsatdiki, Qi qo'pol xatolarni aniqlash uchun nazorat mezonining hisoblangan qiymatlari jadval qiymati $Q(0,95; 3) = 0,94$ dan oshmaydi, shuning uchun namuna kichik ($n < 10$) bir xil, qo'pol xato bilan yuklanmagan va X , S^2 va $S \times$ qiymatlari ishonchli. Mass-spektrometrik usulning nisbiy standart xatosi FERASK® kapsulalarini tahlil qilish uchun 2,55% dan oshmaydi. O'rganilayotgan dorilarning o'tkir toksikligi sichqonlarga og'iz orqali yuborilganda baholandi.

Tadqiqotning maqsadi: Koordinatsion birikmalar asosida dori vositalarini standartlashtirish va sifatini nazorat qilishning dolzarb vazifasi kompleksning kimyoviy mohiyatini, xususan uning kimyoviy tuzilishini, metall kompleks hosil qiluvchi moddaning valentlik holatini va o'ziga xosligini to'liq aks ettiradigan usullarni ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat. Dori vositalarining yangi dozalash shakllarini ishlab chiqishda muhim ko'rsatkichlardan biri bu faol moddalarni miqdoriy aniqlashdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi FERASK® kapsulalaridagi feramidni induktiv bog'langan plazma massa spektrometriyasi yordamida miqdoriy aniqlash usulini ishlab chiqishga qaratilgan.

Ekspperimental qism: Mass-spektrometriyaning noyob imkoniyatlari undan kimyo, farmatsevtika fanining fundamental tamoyillarini o'rganishda foydalanish va amaliy tibbiyot uchun yangi dori vositalarini prognozlash, izlash va kompleks foydalanishning ilmiy asoslarini yaratish imkonini beradi. Aksariyat elementlar uchun aniqlash chegaralari $1 \cdot 10^{-9}$ grammdan kam, dinamik diapazon esa bir vaqtning o'zida nopoklik elementlari va namunalarining asosiy tarkibiy qismlarining konsentratsiyasini aniqlash imkonini beradi. FERASK® kapsulalarining o'tkir toksikligi har ikki jinsdagi 18-22 g og'irlikdagi 56 ta sichqonda o'rganildi. Preparat og'iz orqali sichqonlarga 500-1000 mg / kg dozada yuborilgan. Hayvonlarning holati 2 kun davomida laboratoriyada va 14 kun davomida vivariyda kuzatildi. Tajribali odamning umumiy xulq-atvori aniqlandi. Ferask bilan davolashda qo'llanilgan sichqonlar nazorat hayvonlaridan farq qilmadi. Kuzatish davrida barcha hayvonlar tirik qoldi, shuning uchun LD50 ni aniqlash mumkin emas edi. Tajriba oxirida oshqozon, ichak va boshqalarning makroskopik tekshiruvlari o'tkazildi. Aniqlanishicha, hayvonlarning ichki organlari FERASK® kapsulalarini qabul qilganda, preparat ta'siridan kelib chiqishi mumkin bo'lgan farq belgilari ko'rsatilmagan. Seroz qoplamalar silliq, propupiller, ichak apparati ingichka va porloq, oshqozon shilliq qavatida chuqurchalar va burmalar aniq ko'rinadi. Shunday qilib, FERASK® kapsulalari og'iz orqali yuborilganda, ular nisbatan past toksiklikka ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, planshetlarda FERASK® kapsulalaridagi feramidni massa spektrometrik aniqlash uchun ishlab chiqilgan usullar juda yuqori

sezuvchanlik va aniqlikka ega quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha dorilarni baholash uchun ishlatilishi mumkin: "Eritish", "Dozajning bir xilligi" va "Miqdoriy aniqlash" tajribalarida ishlatildi. FERASC® preparatlari xavfsiz, bemorlar tomonidan yaxshi muhofaza qilinadi, ulardan foydalanish oson va samarali stimulyatsiya qilinadi.